

Творческого Потенциала Педагога Как Фактор Повышения Качества Обучения

Назарова Заррина Аллабердиевна

Старший преподаватель кафедры педагогики
Термезского государственного педагогического института

Abstract: В статье раскрыты сущность и структура творческого потенциала педагога, конкретизированы его критерии и показатели. Особое внимание уделено ценностным составляющим данного профессионально-личностного феномена. Творческие качества являются одним из самых ценных навыков обучения в XXI веке. Развитие творческих способностей считалось необходимым для эффективного обучения. При разных подходах к ее изучению креативность определялась как результат, как процесс, как конструкт, полученный под влиянием контекста и опыта, как личностная черта человеческой природы. Цель этой статьи — объяснить изучение творчества с помощью упомянутых подходов для достижения понимания такой конструкции. Кроме того, основное внимание было сосредоточено на том, чтобы выделить развитие творчества с точки зрения образовательного подхода, начиная с описания, значения использования и применения творческих стратегий в процессах преподавания и обучения.

Keywords — творческий потенциал педагога, его сущность, структура, ценностный компонент.

INTRODUCTION.

Современная эпоха характеризуется глобальной перестройкой общества. Современное общество формирует потребность в иных, чем только запас знаний, умений и навыков, потенциалах личности. Прежде всего, это способность адекватно реагировать на изменяющиеся условия и активизировать необходимый для достижения результата потенциал. В большей степени этими способностями обладают творческие личности. Сегодня перед педагогом появляется задание переориентировать учебный процесс на формирование у его субъектов способности самостоятельно добывать знания из разных источников информации и применять их в практической жизни, что требует проявления креативности в педагогической деятельности. Следовательно, ведущим ресурсом и источником богатства страны является интеллектуальное и духовное развитие нации, носителем которого является учитель-творец, учитель-креатор.

Творчество является ведущим компонентом педагогической деятельности и является решающим фактором продвижения педагога к вершинам педагогического мастерства. Творческим продуктом креативного педагога могут быть новые образовательные технологии, формы, методы обучения и воспитания

В последние годы укоренилось утверждение «У творчески работающего педагога – творчески развитые дети». Еще В. О. Сухомлинский подчеркивал, что только творческий педагог способен зажечь в детях жажду познания, поэтому каждому педагогу необходимо

развивать креативность, являющуюся главным показателем его профессиональной компетентности.

Творчество составляет сущность разных видов деятельности человека, оно присуще человеку как сознание, мышление, воображение и т. д. Его предпосылкой является пластичность человеческого мышления, которая проявляется в способности личности к многостороннему, вариативному видению мира.

Творческая природа педагогической деятельности учителя, выражающаяся в индивидуально – творческом развитии педагога и детей, в сочетании приемов алгоритмизации деятельности и творчества, в способности педагога к импровизации, к усвоению чужого опыта путем творческого переосмысления, переработки и его органичного включения в собственную теорию и практику. Сфера творчества в деятельности педагога достаточно широка и может проявляться как в подходе к ученику, так и в отношении к своему предмету, к подаче учебного материала, к определению методов и средств обучения и воспитания. Творческое решение построения урока и отбора содержания материала, создание нетрадиционного по форме занятия обеспечивает эффективность урока и усвоения детьми необходимых знаний, умений и формирование навыков, а также стимулирует активность учащихся, вызывает у них познавательный интерес¹.

«Проявившийся в той или иной сфере деятельности «творческий потенциал» представляет собой «творческие способности» личности в конкретном виде деятельности, совокупность личностных качеств и способностей, психологических состояний, знаний,

¹Щербакова, Т. Н. Творчество в деятельности современного педагога. Актуальные вопросы современной педагогики материалы IV Междунар. науч.

конф. (г.Уфа, ноябрь 2013 г.). -Т. 0. -Уфа : Лето, 2013.-С. 21-25.

умений и навыков, необходимых для достижения высокого уровня развития. Сам термин часто может употребляться как синоним «творческая личность», «одаренная личность» «Проявившийся в той или иной сфере деятельности «творческий потенциал» представляет собой «творческие способности» личности в конкретном виде деятельности, совокупность личностных качеств и способностей, психологических состояний, знаний, умений и навыков, необходимых для достижения высокого уровня развития. Сам термин часто может употребляться как синоним «творческая личность», «одаренная личность»

Анализ литературы по теме. Н.А. Бердяев писал: «Под творчеством я все время понимаю не создание культурных продуктов, а потрясение и подъем всего человеческого существа, направленного к иной, высшей жизни... Творческий акт человека не может целиком определиться материалом, который дает мир, в нем есть новизна, не детерминированная извне миром. Это и есть тот элемент свободы, который приводит во всякий подлинный творческий акт»².

Современный учитель понимает, что педагогический процесс важно рассматривать не как две отдельные деятельности – учителя и ученика, а как деятельность совместную, как взаимодействие. Воспитать творческого ученика может только творческий педагог. Для этого учителю необходимо развивать творчество в себе.

Какими же качествами должен обладать творческий педагог? Творческий педагог должен уметь формулировать и решать педагогические задачи; строить свою деятельность с учетом изменяющихся социальных и других условий; способность чувствовать новое и желание его познавать; уметь видеть и развивать индивидуальные способности своих воспитанников; владеть формами и методами эвристической деятельности; умение преодолевать замкнутость мышления; занимается самообразованием, способен к личностному творческому росту, рефлексивной деятельности, осознанию творческих изменений.

В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров одними из первых изучая творчество в деятельности педагога выделяют следующие уровни педагогического творчества:

1. Уровень элементарного взаимодействия с классом, когда педагог использует обратную связь, корректирует свои воздействия по ее результатам, но он действует «по методичке», «по шаблону», по опыту других учителей;

2. Уровень оптимизации деятельности на уроке, начиная с его планирования, когда творчество проявляется в умелом выборе и целесообразном

сочетании уже известного педагогу содержания, методов и форм обучения;

3. Эвристический, когда педагог использует творческие возможности живого общения с учениками;

4. Высший уровень творчества педагога, который характеризуется его полной самостоятельностью, использованием готовых приемов, но в которые вкладывается личностное начало, поэтому они соответствуют его творческой индивидуальности, особенностям личности воспитанника, конкретному уровню развития класс.

Ученые как, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, Т.Рибо считают что творчество в педагогической деятельности учителя приобретает двусторонний характер: творчество учителя пробуждает творческую деятельность учащихся. Важную роль в этом процессе играет искусство общения учителя со школьниками, основу которого составляет обмен информацией с помощью коммуникативных средств и воспитательного воздействия личности педагога, его собственного примера. Кроме того, педагогическое руководство творческой деятельностью учащихся требует постановки задач проблемного типа, которые стимулируют мышление школьников, их интерес и потребность в реализации своего творческого потенциала.

Анализ и результаты. Узбекистан издревле славился великими учеными и мыслителями. Они внесли неоценимый вклад в сокровищницу мировой цивилизации и в значительной степени определили поступательное развитие мировой науки и культуры. Муса аль-Хоразми (783-850), Ахмад аль-Фаргани (797-865), Джаухари, Мирза Улугбек (2394-1449), философ и правовед Абу Наср Фараби (873-950), Имам аль-Бухари (810-870).), Абу Иса Мухаммад ат-Тирмизи (824 – 892), Бурханиддин ал-Маргинани (1123 – 1197), Насафи; учёные-энциклопедисты Абу Райхан Беруни (973-1048), Ибн Сина (980-1037); лингвист, историк и поэт Махмуд Кашгари (11 век), Юсуф Хос Хаджиб (11 век), Махмуд аз-Замахшари (1075-1144), Алишер Навои (1441-1501); Основой нашего мнения стало богатое наследие, оставленное нам Захируддином Мухаммадом Бабуром (1483-1530) и другими³. В трудах этих ученых большое место отведено учебе детей, труду, манерам поведения и обязанности учителей в этой работе. В частности, интересна трактовка вопросов взаимоотношения учителя и ученика в трактате «Наставление обучающемуся на пути обучения» Насир ад-Дина Туси (1201 – 1274). Он подчеркивает, что ученик должен полагаться на учителя, поскольку учитель имеет большой опыт в добывании знаний, и именно этот опыт подсказывает ему, кому и какие знания надо предложить. Ученый-гуманист подчеркивает, что в обучении и

²Н.А.Бердяев. Самопознание. Опыт философской автобиографии. М.,1990. с.308

³Духовные звезды: (известные деятели, ученые, писатели Средней Азии)/Ответственный редактор:

М.М.Хайруллаев.-Т.:Издательство народного наследия А.Кодирий. 1999 г., -400 с.

воспитании необходимы совместные усилия ученика и учителя. Ученик должен делать усилия в понимании и запоминании изучаемых материалов. Ученик, утверждал Туси, должен быть старательным, прилежным и настойчивым. В трактате «О воспитании обучающихся» Туси утверждал, что учитель берет на себя ответственность воздействовать на разум учеников. Главная задача его – завоевать симпатию учеников и их веру. Требовательным Туси был и к умениям педагога. Необходимым считал умение вести дискуссии с доказательной аргументацией, идеальную культуру речи, логичность изложения предмета, широту научного кругозора. «Недопустимо, — писал ученый, — чтобы речь учителя была злой или жестокой. Несдержанность во время урока может повредить делу».

Особенно не утратили своей ценности педагогические взгляды в трудах второго учителя, ученого, великого мыслителя Аль-Фараби, сколько бы веков не прошло. В трактатах «Классификация наук», «О взглядах жителей добродетельного города», «Гражданская политика» аль-Фараби речь идет о психологии во взаимоотношениях учителя с учениками. Если учитель хочет видеть в своих учениках такие качества как честность, вежливость, доброжелательность, то и у него должны быть эти качества. Великий ученый говорил об учителе так: «Учитель должен быть смелым, мужественным, который помнит все, что ему говорят, не забывает ничего, более красноречивым, страстным к искусству, знаниям, более удовлетворенным, справедливым как для своих близких, так и для простых людей, проявляя близость и доброту ко всем людям, не зная, что значит бояться и скрываться». Действительно, педагог, увлеченный созиданием, жаждущий искусства, и знаний, умеющий сознательно давать справедливую оценку происходящим явлениям – это потребности и запросы современного общества.

Важным аспектом роли учителя по Ибн Сине является его знание и мастерство в передаче знаний. Учитель должен обладать глубокими знаниями в своей предметной области и иметь умение изложить информацию понятным и вдохновляющим образом. Основной задачей учителя является не только передача знаний, но и формирование ученика как личности. В своих трудах Ибн Сина подчеркивает необходимость развития этических и моральных качеств ученика. Учитель должен быть

примером для ученика в плане честности, ответственности, терпимости и справедливости.

В педагогическом творчестве Беруни его представления о цели, задачах и роли образования, развития человека и подрастающего поколения строятся на основе гуманизма и гуманизма. Важнейшей из педагогических идей Беруни является необходимость тщательного и основательного приобретения знаний⁴. Изучая, взгляды и подходы Восточных ученых и мудрецов по вопросам образования и подготовки мы видим, что они не потеряли своей актуальности и в настоящем. Сегодня одним из наиболее важных вопросов, стоящих перед миром является воспитание как духовно, так и физически талантливую, интеллигентную молодежь с современными и здоровыми мышлениями. Таким образом, труды философов Востока не разумно выполнять рекомендации исследования и практики.

Исследованию научно-педагогического феномена развития творческих качеств педагогов посвящены работы Р.А.Мавлоновой, Н.Н.Азизходжаевой⁶, Ф.Юзликеева, Р.Х.Жораева⁷, Н.В.Кузьминой⁸, В.А.Сластенин⁹ и ряд других ученых. Эти авторы едины во мнении, что наряду с личностно-уверенными качествами учителя они характеризуют педагогическую культуру учителя как профессионально-личностное явление. С другой стороны, концепция личностного творчества учителя, как отмечал В.А. Сластенин¹⁰, представляет собой единство теоретической и практической готовности учителя к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его активную личность.

Сфера творчества в деятельности педагога достаточно широка и может проявляться как в подходе к ученику, так и в отношении к своему предмету, к подаче учебного материала, к определению методов и средств обучения и воспитания. Творческое решение построения урока и отбора содержания материала, создание нетрадиционного по форме занятия обеспечивает эффективность урока и усвоения детьми необходимых знаний, умений и формирование навыков, а также стимулирует активность учащихся, вызывает у них познавательный интерес.

Результаты реализации творческого подхода педагога к деятельности могут проявляться на внешнем и внутреннем уровне. Внешние результаты творческой деятельности разнообразны: составленные и

⁴Абу Райхан Беруни. Выбрано работает. Том I. Ташкент, 1968, 151. б.

⁵Мавлонова Р. и другие. Педагогика. - Т.: Учитель, 2001. - 512 с.

⁶Азизходжаева Н.Н. Основные тенденции развития высшего педагогического образования в Узбекистане /Под ред. В. А. Сластенин. - Т., «Наука», 1990. – 143 с.

⁷Джураева Б.Р. Формирование педагогической культуры будущих учителей в процессе изучения дисциплины педагогического цикла. - Т., «Наука», 2003. – 177 с.

⁸Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм педагогической деятельности. - С.-Пб. С.- ПбГУ., 1993. – 63 с.

⁹Сластенин В. А., Подымова Л. С. Педагогика: инновационная деятельность. - М.: Магистр, 1997. - 224 с.

¹⁰Сластенин В. А., Подымова Л. С. Педагогика: инновационная деятельность. - М.: Магистр, 1997. - 224 с.

реализованные педагогом авторские программы обучения и воспитания школьников; методические разработки, повышающие эффективность деятельности педагога; креативно организованные учебные или воспитательные процессы; собственные образовательные продукты в преподаваемом предмете и т. д. Внутренние результаты являются источником внешнего творчества, хотя и не всегда поддаются четкому определению. К ним следует отнести: уточнение отношения к различным подходам в образовании, изменение в характере организации педагогического процесса, совершенствование профессионального мастерства, развитие профессиональных способностей педагога и т. д.

Краткое содержание. Определяя состояние творческого потенциала педагога, мы сталкиваемся с трудностью, присущей измерению любых, в том числе и его ценностных, креативных показателей личности. Кроме того, пока потенциал не выведен в режим актуализации, он в первую очередь в аксиологических параметрах может быть оценен только самой личностью с позиции собственных субъективных ощущений. Доказано, что существует прямая зависимость между состоянием творческого потенциала педагога и его профессиональной деятельностью. Мы выделили три уровня педагогической деятельности, на которые это состояние влияет и каждый из которых может быть оценен с позиции ценностного наполнения.

Адаптивно-репродуктивная деятельность. Человек только входит в педагогическую профессию, постигает ее азы, адаптируется к педагогическим реалиям.

Репродуктивно-поисковая деятельность. Педагог в состоянии самостоятельно ставить и решать несложные педагогические задачи, используя при постановке и решении, наряду с традиционными схемами, творческие элементы.

Преобразующая деятельность. Педагог преобразовывает традиционные формы и способы воспитания, обучения, развития. Он вносит в свою деятельность продуктивные, чаще всего локальные новшества. Применяемые им инновации могут быть представлены как инновации улучшающего характера. Его работа начинает отличаться индивидуальными особенностями. Он стремится к развитию творческой у своих воспитанников.

Анализ приведенных выше определений совершенствования педагогической деятельности позволяет выделить основные признаки:

- *во-первых*, для улучшения деятельности рассматривается качественный показатель творческой заинтересованности и педагогической деятельности учителей;

- *во-вторых*, процесс формирования мышления учителя влияет на совершенствование деятельности;

- *в-третьих*, совершенствование деятельности - это не только цель, но и процесс преобразования как

преподавателя, так и учащихся в образовательном процессе.

References

- [1] Абу Райхан Беруни. Выбрано работает. Том I. Ташкент, 1968, 151. б.
- [2] Азизходжаева Н.Н. Основные тенденции развития высшего педагогического образования в Узбекистане /Под ред. В. А. Сластенин. - Т., «Наука», 1990. – 143 с.
- [3] Джураева Б.Р. Формирование педагогической культуры будущих учителей в процессе изучения дисциплины педагогического цикла. - Т., «Наука», 2003. – 177 с.
- [4] Духовные звезды: (известные деятели, ученые, писатели Средней Азии)/ Ответственный редактор: М.М.Хайруллаев.-Т.:Издательство народного наследия А.Кодирий. 1999 г., -400 с.
- [5] Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм педагогической деятельности. - С.-Пб. С.- ПбГУ., 1993. – 63 с.
- [6] Мавлонова Р. и другие. Педагогика. - Т.: Учитель, 2001. - 512 с.
- [7] Н.А.Бердяев. Самопознание. Опыт философской автобиографии. М., 1990. с.308
- [8] Сластенин В.А., Подымова Л. С. Педагогика: инновационная деятельность. - М.: Магистр, 1997. - 224 с.
- [9] Сластенин В.А., Подымова Л. С. Педагогика: инновационная деятельность. - М.: Магистр, 1997. - 224 с.
- [10] Щербакова, Т.Н. Творчество в деятельности современного педагога. Актуальные вопросы современной педагогики материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Уфа, ноябрь 2013 г.). — Т. 0. — Уфа : Лето, 2013. — С. 21-25.